

La vie des migrants voltaïques à Abidjan (1895-1960)

The life of the Voltaic migrants in Abidjan (1895-1960)

ANGOUA Adjé Séverin

Enseignant-chercheur
Département d'Histoire
Université Félix Houphouët-Boigny,
Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire
severinadje@yahoo.fr

ADOFFI Ange Barnabé

Enseignant-chercheur
Département d'Histoire
Université Jean Lorougnon Guédé,
Daloa, Côte d'Ivoire
adoffia@yahoo.com

DOI : 10.5281/zenodo.7499784

Résumé

Au début du XX^e siècle, la construction des infrastructures économiques d'Abidjan, dans le cadre de la mise en valeur de la colonie, a nécessité une exportation massive des voltaïques vers la Côte d'Ivoire. Le recrutement est à la fois forcé et volontaire. Si à la fin des travaux une partie de ces immigrants s'est

289

installée en zone rurale, une autre par contre s'est établie dans les agglomérations notamment dans les centres urbains. La prise en compte de ces immigrés en milieu urbain a provoqué la modification des structures urbaines. Les études sur la participation des voltaïques à la mise en valeur de la colonie de Côte d'Ivoire sont légion. Par contre des travaux sur les conditions de vie des migrants voltaïques pendant la construction de la ville d'Abidjan entre 1895 et 1960 sont rares. La présente étude vise à analyser la vie des immigrés voltaïques à Abidjan en Côte d'Ivoire pendant la période coloniale. Une documentation importante a été ainsi mobilisée. Elle est composée des sources d'archives, des journaux officiels, des sources imprimées et des documents de diverses disciplines scientifiques. Le dépouillement et la confrontation de ces données déterminent et exposent la logique de la migration voltaïque à Abidjan. Elles identifient leurs milieux de vie et conditions sociales ainsi que leur positionnement dans le projet urbain d'Abidjan.

Mots-clés : Immigrés, voltaïques, milieux de vie, conditions sociales, Abidjan.

Abstract

At the beginning of the 20th century, the construction of the economic infrastructure of Abidjan, as part of the development of the colony, required a massive export of Voltaic people to Côte d'Ivoire. Recruitment was both forced and voluntary. If at the end of the work, some of these immigrants settled in rural areas, others settled in urban areas, particularly in the urban centers. The inclusion of these immigrants in the urban environment has led to changes in urban structures. Studies on

the participation of the Voltaic people in the development of the colony of Côte d'Ivoire are legion. On the other hand, studies on the living conditions of Voltaic migrants during the construction of the city of Abidjan between 1895 and 1960 are rare. The present study aims to analyze the life of Voltaic immigrants in Abidjan, Côte d'Ivoire, during the colonial period. A large amount of documentation was thus mobilized. It is composed of archival sources, official newspapers, printed sources and documents from various scientific disciplines. The analysis and comparison of these data determine and expose the logic of the Voltaic migration to Abidjan. They identify their living environments and social conditions as well as their positioning in the urban project of Abidjan.

Keywords: Immigrants, voltaics, living environments, social conditions, Abidjan.

Introduction

Le mouvement d'une population dans l'espace est un phénomène très divers. La distance parcourue à l'occasion de déplacements peut aller de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres et le séjour au lieu de destination peut être de quelques heures ou de plusieurs années (M. Picouet, 1977, p. 4). La migration fait appel à la distance, à la durée de déplacement (court et long séjour) et de résidence (intermédiaire, momentanée ou définitive) et implique aussi différents mobiles volontaires et forcés.

Le départ volontaire est choisi par les individus pour la recherche du travail ou d'emploi meilleur, poursuite d'études, le

désir de vivre dans un endroit économiquement et socialement meilleur que leur zone d'origine, etc. Par contre, le départ forcé implique une décision et une direction imposées aux concernés par une autorité, une administration ou par une catastrophe naturelle de leur milieu d'origine vers un autre (affectation, nomination, besoin de la main-d'œuvre ou de bras valides pour des travaux de développement économiques ou de mise en valeur...). Ainsi, la notion de migration est donc complexe et requiert plusieurs motifs.

La migration voltaïque en Côte d'Ivoire n'est pas un phénomène récent. Les traces migratoires voltaïques, s'observant entre 1895 et 1904, sont liées aux besoins d'un personnel au service de l'administration coloniale. Cette migration discrète et insignifiante devient importante à partir de 1904 lorsque les colonisateurs décident de mettre en valeur la colonie. Les enjeux de cette nouvelle politique coloniale exigent des moyens humains importants pour les grands travaux. Lorsque la Haute-Volta est dissoute en 1932, les régions rattachées à la Côte d'Ivoire fournissent annuellement un nombre important de mains-d'œuvre au service de l'administration pour les grands travaux.

Matériellement, ce sont des migrations de main-d'œuvre qui sont à la fois forcées et volontaires, liées à la mise en valeur économique de la colonie de Côte d'Ivoire. La réalisation des travaux publics (chemins de fer, route, port, ponts, etc.), des plantations et autres grosses œuvres nécessitent une main-d'œuvre importante et vigoureuse. Dès lors le déferlement des populations voltaïques sur la Côte d'Ivoire pendant la colonisation s'est fait de manière continue.

Ces migrants se sont fixés en zone rurale, précisément en zone du cacao où beaucoup ont acheté ou créé des

plantations après avoir débuté comme simples manœuvres et passé par des stades intermédiaires de fermiers (Ky-Mamia, 1965, p. 1044). Ils se sont aussi établis en zones urbaines au service du colonisateur et des cadres de l'administration coloniale comme employés (courtiers, agents de petits métiers, cuisiniers, boys, etc.).

Les écrits sur les migrants voltaïques en Côte d'Ivoire pendant la période coloniale sont abondants. Il y a par exemple les travaux de R. Deniel (1967), G. Sautter (1980), KI-Mamia (1965), R. Gérard et al (1977), L. J. Tokpa (2006), C. Cissé (2013) et C. K N'Guessan et al. (2018). Ces études s'accordent aux réalités politico-historiques (volonté du colonisateur) et socio-économiques (misère et capillarité sociale) qui motivent le phénomène migratoire des Voltaïques vers la Côte d'Ivoire et restituent les états antérieurs de la migration voltaïque.

Si les conditions de vie des immigrés voltaïques en zone rurale en Côte d'Ivoire ont été restituées celles en zone urbaine pendant la colonisation restent encore inexplorées. À Abidjan, la situation sociale des voltaïques est complexe si bien qu'elle nécessite une profonde relecture. Cette complexité est en relation avec leur plus grand nombre relégué dans les périphéries de la ville et souvent dans les quartiers illégaux et leurs identifications dans les activités domestiques et informelles. Quelle a été la place des immigrés voltaïques dans les différents projets urbains à Abidjan pendant la colonisation et dans quelles conditions vivent-ils ?

Cette étude, qui puise ses racines à la fois dans l'histoire environnementale et celle du peuplement, analyse la vie sociale des voltaïques à Abidjan à l'époque coloniale notamment la question de leur intégration et les réalités de leurs conditions de vie. À ce titre une documentation variée,

constituée de sources imprimées et d'archives, d'ouvrages et d'articles scientifiques, a été mobilisée. La méthodologie adoptée est la technique classique de confrontation, d'analyse critique de ces données, de valeurs inégales, et de leur rapprochement les unes des autres. Ce croisement vise à contrôler la qualité des faits historiques ainsi fournis par les différentes catégories de source. Cette approche méthodologie conduit à exposer la migration voltaïque à Abidjan. Sont ensuite analysées, l'exclusion des minorités sociales dans les projets urbains à Abidjan et les conditions de vie des voltaïques ainsi que leurs conséquences.

1. La migration voltaïque à Abidjan : enjeux et processus

1.1. La main-d'œuvre voltaïque à Abidjan

La migration voltaïque à Abidjan remonte au début du XX^e siècle. Les mouvements migratoires voltaïques sont motivés par deux raisons essentielles notamment la migration forcée et la migration volontaire. La première est provoquée par les colonisateurs français qui dans leurs visées impérialistes et de recherches de capitaux décident de mettre en valeur la colonie de Côte d'Ivoire. L'atteinte de cette ambition démesurée nécessite l'apport impressionnant de mains-d'œuvre (Gouvernement Générale de l'Afrique Occidentale Française, 1931, p. 86-87), qui doivent être recrutées ailleurs. Les populations de la colonie de Côte d'Ivoire, surtout celles des zones forestières, sont considérées comme fainéantes¹⁴. Le colon français décide de s'intéresser aux Voltaïques dont ils les savent vaillants et courageux pour les durs travaux (Afrique

¹⁴ Archives Nationales de Côte d'Ivoire (ANCI), SS XVII-4/1390, Ministre des colonies, inspection de la Côte d'Ivoire, *Rapport fait par M. Picanon, inspecteur des colonies, concernant la population et la main d'œuvre de Côte d'Ivoire (1925)*.

Occidentale Française, 1922, p. 8-9). Le pays Mossi a fortement impressionné les premiers observateurs français, à la fin du XIX^e siècle, par sa masse démographique et l'étendue des terres cultivées, par l'efficacité de l'encadrement politique de la population. C'était en effet un exemple sans pareil dans le domaine colonial français naissant (G. Remi et al, 1977, p. 626).

Pour la réalisation des grands travaux (rails, routes, ponts, bâtisses, etc.) à partir de 1904 et le développement de l'économie de plantation, le colonisateur décide d'utiliser la main-d'œuvre voltaïque (K. Mamia, 1965, p. 1043 ; C. K N'Guessan *et al.*, 2018, p. 13). Dans la pratique du recrutement, les colonisateurs adoptent la méthode dite "forcée". Ainsi, des jeunes voltaïques, dont l'âge est compris entre 20 et 40 ans, sont recherchés et recrutés de force pour servir de main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. (K. Mamia, 1965, p. 1044). L'ouverture des travaux neufs exige une main-d'œuvre importante. Ainsi en 1928, 1929 et 1932, la force de travail mossi est fermement sollicitée pour se mettre au service des plantations agricoles et exploitations forestières ivoiriennes. Elle est illustrée en 1933 par l'achèvement de la voie ferrée d'Abidjan à Bobo-Dioulasso (G. Remi, 1977, p. 626 ; V. Bonnecase, 2001, p. 16).

Pour faciliter la mise en œuvre de cette politique migratoire entre les deux guerres, les autorités coloniales françaises ont rattaché la Haute-Volta à la colonie de Côte d'Ivoire de 1932¹⁵ à 1947¹⁶. Vers la fin des années 1940 et le début des années 1950, la France, pour écouler ses produits coloniaux et fructifier ses échanges commerciaux, entame la

¹⁵ Journal Officiel de l'AOF (1932), *Décret du 5 septembre 1932, portant sur le rattachement de la Haute-Volta à la Côte d'Ivoire.*

¹⁶ Journal Officiel de l'AOF (1947), *Arrêté du 4 septembre 1947, portant sur le remembrement de la colonie de Haute-Volta.*

construction du port d'Abidjan. En effet, en 1948, les exportations témoignent d'une certaine diversité, les importations ont de leur côté évolué et le stade de l'économie de traite est dépassé depuis 1900. L'alcool et les tissus représentent peu de choses à côté des outils, des matériaux de construction, des carburants, du riz. La part de la France, comme pays fournisseur de ces produits, devient prépondérante.

Cependant le commerce tend à plafonner à cause de la saturation des wharfs. En 1950, l'ouverture du port arrive juste à temps pour éviter l'asphyxie du pays (M. Bouthier, 1969, p. 292). Les travaux de cette infrastructure maintiennent la main-d'œuvre voltaïque comme des travailleurs potentiels pour le percement du canal de Vridi :

Le projet était ancien ; dès 1901, on avait songé à choisir Abidjan comme capitale, comme origine de la voie ferrée de pénétration vers les pays Niger et à percer le cordon littoral dans sa partie la plus étroite, à trois kilomètres à l'Est du canal actuel. Les travaux commencés en 1904 aboutirent à un échec rapide. La faiblesse des moyens techniques mis en œuvre, l'étroitesse de la tranchée ne permirent pas de lutter contre l'ensablement. La mise à exécution du nouveau projet fut précédée de dix ans de recherches minutieuses ; après l'examen des conditions naturelles, des essais sur maquette, aux laboratoires d'hydraulique de Delft, permirent de déterminer les meilleures conditions d'établissement de la percée. Les travaux, commencés en 1936, interrompus par la guerre, furent repris en 1946. (P. Barrière, 1951, p. 165).

La seconde raison est liée au déplacement volontaire des Voltaïques. Cette migration est la plus importante parce qu'elle a déferlé de milliers voltaïques en Côte d'Ivoire¹⁷. La lutte contre la pauvreté et la volonté d'offrir des conditions meilleures aux familles pousse des voltaïques à migrer en Côte d'Ivoire principalement en zone rurale pour la création des plantations et urbaine pour les petits métiers (cordonniers, gardiens, boys, cuisiniers, etc.). Ce mouvement migratoire découle aussi aux abus (travail forcé, impôt de capitation, corvée, privation de la liberté...) des colonisateurs.

La recherche de liberté et le refus d'être sous le joug du colonisateur ont favorisé la migration de nombreux voltaïques vers la Côte d'Ivoire. Si la fuite du travail forcé, l'impôt de capitation et de la pauvreté expliquent moins le flux migratoire, la volonté de mise en valeur de la Côte d'Ivoire, en est le véritable catalyseur de la migration voltaïque dans la colonie. Devenu attractif à partir des années 1950, les flux spontanés de travailleurs vers ce pays se développent à partir de 1950-1954. Ils sont favorisés par la diffusion des cultures du café et du cacao, exigeantes en main-d'œuvre, le début de la croissance des villes, et une amélioration relative des conditions de travail et de rémunération des immigrants¹⁸ (G. Remi, 1977, p. 629). Ces migrants de travail ont pour objectifs de rapporter de l'argent et des objets de valeur dans leur localité d'origine (A. Quesnel, J. Vaugelade, 1975, p. 28).

1.2. Le principe des quartiers séparés : l'installation des migrants voltaïques entre refoulement et rapprochement

¹⁷ *Paris-Dakar : Hebdomadaire d'informations illustrées*, 15-02-1949, n° 3979, p. 4.

¹⁸ *Bulletin d'information et de renseignements*, 9 août 1937, n° 156, p. 4.

La question des populations africaines dans le projet urbain d'Abidjan est liée à la législation foncière imposée par le colonisateur français à partir de l'installation de l'administration coloniale. En effet, lorsque l'administration coloniale française s'installe à Grand-Bassam, elle se substitue en propriétaire terrien en octroyant des lots et ilots aux Européens (militaires, négociants, missionnaires, médecins et autres collaborateurs) et en accréditant le développement urbain. (A. M. Cotten, 1974, p. 183). La législation foncière en milieu urbain en Côte d'Ivoire entre dans le cadre de la volonté des colonisateurs de contrôler l'espace, de l'organiser et de le distribuer en fonction du statut du demandeur au détriment des détenteurs coutumiers de la terre (A. B. Adoffi, J.-B. Seka, 2022, p. 187). Le pourcentage des étrangers à Abidjan avant les années 1970 est impressionnant. En effet, à la fin des années 1960, les étrangers (Voltaïques, Soudanais, etc.) représentent environ un tiers de la population urbaine (M. Bouthier, 1969, p. 295-296).

L'installation et la prise en compte de ces migrants de travail dans le tissu urbain commencent à se poser lorsque Abidjan entre dans une dynamique urbaine favorisée par ses activités attractives (industries, entreprises, administrations etc.) et surtout la concentration des activités formelles et informelles. « Le principe des quartiers séparés avait été posé et le relief se prêtait à ce plan sans qu'il paraisse encore nécessaire de joindre organiquement la ville à l'île qui lui faisait face » (M. Le Pape, 1985, p. 296). L'administration coloniale choisit dans un premier temps de loger ses hommes soit à proximité des chantiers soit sur les lots du terre-plein commercial (M. Le Pape, 1985, p. 296).

La phobie des maladies et la méfiance vis-à-vis des étrangers africains et des autochtones débouchent dans les

années 1930 aux principes des quartiers séparés. Ce principe crée de fait une disparité à travers la ''fabrication'' de quartiers bourgeois et de quartiers populaires (M. Armand, 1988, p. 264). Les migrants de travail sont alors relégués à Anoumabo (actuel Treichville) et Nouveau-Cocody (nord d'Abidjan)¹⁹, deux quartiers africains (M. Le Pape, 1985, p. 300). Le développement de ces agglomérations, notamment Treichville (1934) et Nouveau-Cocody à la fin des années 1940 et début 1950, réorganise l'espace urbain d'Abidjan et confine les voltaïques sur de nouveaux sites.

2. L'exclusion des minorités sociales dans les projets urbains à Abidjan

2.2. La réinstallation des migrants voltaïques à Abidjan

Les dispositions structurales de la ville sont en rapport avec le projet urbain voulu et administré par le colonisateur à Abidjan. La politique de quartiers séparés façonne l'espace urbain en deux figures sociales. Ainsi les Européens occupent l'espace du Plateau et les Africains dans leurs grands ensembles (immigrés et nationaux) sont cantonnés à Treichville, Nouveau Cocody et à Adjamé²⁰. La prise en compte des quartiers africains dans le projet d'Abidjan. M. Le Pape (1985, p. 300) estime que :

La politique de ségrégation entre quartiers européens et agglomérations indigènes, longtemps pensées par le colonisateur prend forme à partir de 1922. Elle

¹⁹ Chambre de commerce de la Côte Ivoire, séance du 15 sept 1922, *Bulletin de la Chambre de Commerce*.

²⁰ Archives Nationales, Section Outre-mer (ANSOM), TP 546, dossier 2, *Service des voies de pénétration de la Côte d'Ivoire. Installations générales définitives d'Abidjan-ville*, 23 août 1909.

consiste à trouver une place appropriée aux Africains en les éloignant à plus de trois kilomètres de la ville européenne (Abidjan).

Le développement du quartier européen (Plateau) réduit considérablement l'espace à bâtir. Or au cours de cette période, un nombre impressionnant de personnes affluent au quotidien en quête d'emploi, à Abidjan. Ces personnes se pressent alors autour des établissements administratifs et commerciaux (P. Haeringer, 1969, p. 228). Cette situation modifie la politique urbaine en cours et l'administration coloniale se sent dans l'obligation de trouver des espaces pour loger ses ressortissants et les cadres africains de l'administration coloniale. À ce titre, de vastes chantiers de construction sont alors entrepris à Treichville, à Adjamé et à Nouveau Cocody. Les migrants de travail sont repoussés vers d'autres espaces moins commodes, propriétés de l'État ou non lotis. Cette réinstallation des migrants de travail prend en compte aussi bien des Ivoiriens et des migrants africains parmi lesquels des Voltaïques.

2.2. Les nouveaux sites d'accueil des migrants voltaïques à Abidjan

Après leur déguerpissement à Treichville, Adjamé et à Nouveau Cocody, les migrants voltaïques se retrouvent sur deux différents sites ou espaces. Certains se retrouvent dans les villages ébrié et d'autres s'installent sur des sites à topographie tourmentée (talus, vallée ou ravins, les bas-fonds) ou sur des espaces en friche appartenant à l'État. La division de l'espace est en relation avec l'idéologie coloniale qui consiste à séparer le « patron » ou l'« employeur » ou encore l'« Européen » à son « employé » ou son valet ». La configuration de l'espace est liée

à la situation sociale. Ainsi à Abidjan comme l'atteste Alphonse Yapi-Diahou (1994, p. 12) :

Les quartiers choisis répondent aux situations suivantes. Ils occupent des terrains que l'urbaniste a affectés à d'autres types de réalisations (réserves administratives, zones d'activités etc.), ou qu'il a classés non constructibles (pentes, marécages, emprises de grandes infrastructures, etc.). Les occupants propriétaires n'ont pas de titre de propriété sur le terrain.

L'attribution ou l'affectation des titres de propriété pour les migrants ou la classe ouvrière obéit au modèle de concessions provisoires. Dans les différents espaces qui accueillent cette catégorie de personnes, l'administration coloniale prend soin de mentionner le caractère provisoire des sites d'accueil :

Sur les lotissements à vocation industrielle commerciale ou de résidence moderne l'Etat attribue des parcelles sous forme de concession provisoire avec obligation de mise en valeur avant deux ans. [...] Seules les circonstances des attributions diffèrent (M. P. Haeringer, 1969, p. 226).

L'épuisement des terrains au Plateau et l'octroi des quartiers de Treichville, Adjamé et Nouveau Cocody aux cadres africains et européens affectent la concession des terrains aux manœuvres et employés. La rareté de terrains constatée sur l'île de Petit-Bassam (Treichville, Marcory) et la baie de Cocody fait que les migrants africains dans leur diversité sont repoussés dans les zones appartenant à l'État et/ou sur d'autres espaces

considérés comme inhabitables. La construction des zones industrielles et le percement du canal de Vridi occasionnent l'étalement de la ville d'Abidjan à partir des années 1950 et permettent une nouvelle orientation de son urbanisation. Ainsi, en 1950, Abidjan est en pleine organisation encore ainsi lorsque l'ouverture du canal de Vridi et la construction du nouveau port donnèrent à l'île de Petit-Bassam une importance de premier ordre : aménagement de la plupart des quais de rive gauche et la principale zone portuaire (M. P. Haeringer, 1969, p.134).

Le lotissement de la rive gauche de l'île de Petit-Bassam pour le port d'Abidjan favorise l'accroissement des activités industrielles. À la fin des années 1950, plusieurs entreprises à caractère industriel sont construites attirant ainsi de petits commerces et une main-d'œuvre à bon marché. Ces populations investissent à la fois les marges urbaines où elles édifient plutôt des campements que de véritables quartiers, et les petites activités urbaines ou subalternes (manœuvres d'entreprise) puis les emplois de boys et de gardiens» (D. Couret, 1997, p.432).

De gros campements naissent à Vridi et à Koumassi. Contrairement à Koumassi, Vridi est une construction des migrants voltaïques utilisés pour le percement du canal de Vridi. Pour des raisons de moyens financiers pour s'octroyer un habitat moderne, ces migrants ont préféré aménager le site sablonneux en y fondant un grand campement majoritairement peuplé de voltaïques. Un autre campement naît dans la zone industrielle de Vridi. C'est le cas du quartier Zimbabwe. Ces quartiers ou bidonvilles sont éparpillés dans la ville en fonction de la structure urbaine. Ainsi à Cocody, il y a les quartiers tels Gobélé, Danga, Colombie, Washington, etc. À Koumassi on trouve les migrants voltaïques à Koumassi campement, Zoé Bruno, quartier Divo. À

Marcory, ils sont localisés à Marcory sans fil. À Adjamé, ils vivent à Bramakoté et à Boribana. À Yopougon, ils sont à Mossikro, Attécoubé, Locodjro, etc.

Les migrants voltaïques qui n'ont pas été pris en compte sur les terrains de l'État et n'approuvant pas les sites à topographie tourmentée ont préféré se loger dans les villages ébrié. Ces villages existants dans la ville et ses périmètres ont accueilli une partie de ces migrants. Ce sont les villages d'Anono, d'Anoumabo, de Mpouto, Mbadon, Cocody village, etc. En tout état de cause la ville d'Abidjan selon le plan directeur conçu par les aménageurs coloniaux répond à trois urgences qui ont prévalu dans l'édification de cette ville : celle de l'organisation industrielle, celle de la planification globale et celle du logement ». (D. Couret, 1997, p. 430).

3. L'habitat et les conditions de vie des migrants voltaïques à Abidjan

3.1. L'habitat des migrants voltaïques à Abidjan

L'organisation urbaine à Abidjan présente au cours de cette période deux habitats différents excepté le Plateau reconnu comme le quartier huppé. Ces habitats sont formés ou édifiés en fonction des catégories sociales. Ce sont d'une part les fonctionnaires coloniaux, les cadres africains et quelques bourgeois commerçants et hommes d'affaires. On le retrouve à Treichville, Adjamé, Cocody et Port-Bouët. Ces catégories sociales dégagent d'une part un habitat composé de logements en matériaux résistants (parpaings et ciment) disposés autour d'une cour rectangulaire dotée d'un minimum d'équipements et d'autres des concentrations plus sommaires de petites maisons ou concessions édifiées en matériaux

précaires (planches, bois de caisse) (A. Bonnassieux, 1987, p. 5-6). Cette deuxième catégorie d'habitat précaire est établie par les citadins les plus démunis localisés sur des terrains marécageux ou sur des sites à topographie tourmentée. Ces quartiers précaires sont établis dans tous les quartiers d'Abidjan (A. Yapi-Diahou, 1984, p. 1).

Le motif de la préférence de ces zones par les migrants voltaïques est lié à leur pauvreté, leur identification au secteur informel de l'économie, aux emplois de manœuvres et aux activités domestiques (A. Bonnassieux, 1987, p. 6). D. Couret (1997, p. 431) les identifie comme :

Les quartiers d'habitat hors normes, toujours appréhendés comme une solution provisoire, s'avèrent légitimés par leur pérennité. Un modèle d'habitat non étatique se développe, celui de la cour commune. Le sol urbain acquiert une valeur économique et la spéculation foncière devient une réalité qui place l'accès à la propriété au-delà des possibilités d'une majorité d'urbains.

En 1955, la population ivoirienne ne représente que 49 % de la population de la ville, les Africains des autres pays en représentent 44 % avec 3,0% de voltaïques (D. Couret, 1997, p. 431). Ces quartiers précaires accueillent non seulement des migrants africains mais aussi des nationaux. Ces populations composées des diplômés et des non-diplômés regroupent plusieurs nationalités et plusieurs groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. Ces quartiers localisés sur des sites inappropriés, dans les périphéries des villages ébrié ou sur les propriétés de l'État se sont étalés en fonction des réalités sociales (revenus moyens). Ainsi selon A. Yapi-Diahou (1994, p. 12) :

[...] Les quartiers constitutifs de l'habitat précaire sont nombreux à Abidjan (72 selon le dernier "décompte" de l'AUA), et la plupart visités, tous n'ont pas fait l'objet d'un suivi intense. Le cadre d'observation des pratiques citadines concernant cet habitat comprend huit quartiers. Ceux-ci ont été suivis de façon continue, depuis plus de dix ans et leurs populations mises à contribution. Il s'agit des quartiers suivants : Adjamé-Compensation, Washington, Gobélé et Blingué, dans la commune de Cocody ; Dépôt III-IV à Yopougon ; Zoé-Bruno à Koumassi ; Vridi Canal et Zimbabwé dans la commune de Port-Bouët.

Le développement industriel, la construction des infrastructures économiques, les vastes projets d'urbanisation ont nécessité une main-d'œuvre abondante et à bon marché. Abidjan devient dès lors une ville attractive pour de nombreuses populations qui faute de situation adéquate y migrent pour s'épanouir économiquement. Des ruraux comme des citadins tout comme des nationaux et des non-nationaux y affluent. Cependant, cette migration incontrôlée se caractérise par une disparité entre l'accroissement de la population et celui des emplois entraîne « l'extension de vastes zones de bidonvilles submergeant les services de l'urbanisme et de la voirie, et flanquant les orgueilleuses constructions du centre de quartiers populaires aux conditions de vie indécentes » (M. Bouthier, 1969, p. 296).

La configuration urbaine d'Abidjan dresse la carte d'une occupation de quartiers séparés les uns des autres par des zones non bâties (bras lagunaires, marécages, ravins, friches, plantations ou infrastructures routières), ayant chacun sa

personnalité (A. Myriam, 1988, p. 262). L'habitat sommaire, par contre, regroupe parmi les étrangers les plus pauvres : Burkinabés, Maliens, Ghanéens. On y rencontre aussi 20 % d'ivoiriens (Akan et Krou) (M. Armand, 1988, p. 263).

Ces quartiers évoluent en fonction de l'accroissement de la population (flux migratoire) et aussi par l'autonomie des plus de 20 ans qui cherchent à s'affranchir des parents. Dans ces quartiers, constate A. Philippe (1988, p. 233),

L'habitat sommaire est largement représenté à Abidjan. L'aspect rudimentaire des habitations et les matériaux utilisés (baraques, bois de palme) ont constitué le principal critère discriminant pour classer les logements concernés dans ce groupe. Cet habitat concerne une population essentiellement étrangère (burkinabé principalement), peu scolarisée et occupant des emplois précaires.

Les migrants voltaïques installés dans les communes d'Abidjan se retrouvent dans les habitats évolutifs caractérisés par des cours communes et dans les bidonvilles. Les conditions sociales y sont souvent précaires avec des logis inappropriés. Si dans la plupart des cas, ils ont suivi la trame de l'évolution d'Abidjan, il y a des cas où ils sont les premiers habitants. C'est le cas de Vridi-Canal. A. Bonnassieux (1987, p. 17) situe la naissance de ce quartier voltaïque en 1936 :

La naissance de Vridi-Canal est liée à la construction de la voie d'eau qui permet de relier la lagune à la mer. En effet, c'est tout près de l'emplacement choisi pour le canal que s'installent des travailleurs voltaïques employés à cette gigantesque entreprise dont la réalisation allait durer de 1936 à 1950.

Les travaux du rail, le percement du canal de Vridi et l'essor des activités industrielles et des grands projets d'aménagement ont fait en quelques années d'Abidjan un important réservoir de main-d'œuvre et un gros foyer de consommation (M. Bouthier, 1969, p. 302).

3.2. Les conditions sociales des migrants voltaïques à Abidjan

La vie des Voltaïques à Abidjan est caractérisée par deux différentes formes d'habitat notamment l'habitat évolutif et l'habitat sommaire. Dans l'habitat évolutif, les logis sont généralement dominés par l'habitat de cour comme l'atteste A. Phillippe (1985, p. 233) :

Cet habitat communément dénommé « habitat de cour », est parfois qualifié improprement de « traditionnel », bien qu'il soit fort éloigné de l'habitat rural, et très rarement monofamilial. La cour comprend plusieurs logements, et une vie communautaire s'y organise. La promiscuité (cuisine, toilettes souvent communes) et parfois l'insalubrité environnante se conjuguent pour entraîner des conditions sanitaires plus ou moins mauvaises selon les cours.

Par contre dans l'habitat sommaire, les conditions de vie sont précaires et misérables. Pour Alain Bonnassieux, les informations qui partent de ce milieu de vie sont déplorables. Selon lui :

Des images floues et excessives circulaient dans la presse sur la vie des ensembles sommaires : lieux de reconstitution en ville de microsociétés fondées sur le

groupe ethnique et des normes étrangères aux habitudes urbaines ; zones « sans lois » où sévissaient l'alcoolisme, la violence et la prostitution, et qui servaient de refuge aux voleurs (A. Bonnassieux, 1987, p. 6).

Ces cours surpeuplées sont le rassemblement de l'habitat précaire et où l'accès aux équipements publics (adduction d'eau, électrification et aux autres services publics) existe moins ou presque pas comme à Vridi-Canal où un WC est mis à la disposition de 99 personnes (R. Ferras, 1990, p. 191). L'insalubrité (eaux usées, déchets ménagers, excrément humain, etc.) y règne en maître absolu. Au regard de ce qui précède, la réalité sociale des migrants voltaïques pendant la colonisation est marquée par la pauvreté.

Conclusion

Cet article a mis en relief la migration des Voltaïques et leurs conditions de vie à Abidjan durant la période coloniale. La ville d'Abidjan entre dans l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire de par la volonté du colonisateur. Fuyant Grand-Bassam à cause de son insalubrité, l'administration coloniale se propose de bâtir une ville capitale remplissant à la fois la fonction de capitale politique et capitale économique à l'image de la métropole. Ainsi, dès 1904 s'ouvrent à Abidjan de vastes chantiers d'urbanisation et d'infrastructures économiques (port, routes...). La réalisation de ces grands travaux exige une main-d'œuvre abondante, à bon marché et vigoureuse. Le regard est alors tourné vers la Haute-Volta dont sa population est considérée comme courageuse pour les travaux de dur labeur.

Le recrutement des Voltaïques se fait soit de force soit volontairement.

Ainsi de 1904 jusqu'à la fin de la colonisation, de milliers de voltaïques affluents à Abidjan et sont déployés sur les différents chantiers. Ceux-ci, malgré leurs efforts, sont exclus des différents plans d'urbanisation conformément à la législation foncière élaborée par l'administration coloniale française afin de contrôler l'espace, de l'organiser et de le distribuer en fonction du statut du demandeur au détriment des détenteurs coutumiers de la terre. Ce plan d'urbanisation de la ville d'Abidjan en construction est inhérent à la grave crise sanitaire qu'a connue Grand-Bassam au début de la colonisation. Pour éviter de pareille crise sanitaire ayant favorisé le décès de plusieurs expatriés, l'administration coloniale française décide de séparer les habitats des bourgeois européens des quartiers africains. Ainsi, les migrants voltaïques se retrouvent dans les périphéries des villages autochtones ou sur les terrains marécageux, des sites à topographies tourmentées (talus, vallée, etc.) et sur des propriétés de l'État à Anoumanbo, à Adjamé, Nouveau Cocody, Koumassi, Vidri, Yopougon, à Attécoubé, etc. Dans ces milieux, ils bâtissent deux types d'habitats notamment l'habitat de cour et l'habitat sommaire (bidonville). Les conditions de vie des migrants voltaïques y sont difficiles et ses quartiers sont marqués par leur insalubrité et leur manque d'équipement de base ou de services publics urbains. L'installation des migrants voltaïques sur des terrains marécageux, des sites à topographiques tourmentées et l'insalubrité qui y règne participent à la dégradation de l'environnement. D'autres réflexions pourraient être menées sur le lien entre migration, conditions de vie sociale et dégradation de l'environnement.

Références sources et bibliographiques

Sources

Afrique Occidentale Française (AOF), 1922, *Exposition nationale coloniale de Marseille 1922. Notices du Commissariat de l'Afrique Occidentale Française. Haute-Volta, Montauban, Imprimerie Coopérative, BARRIER & Cie, 27 p.*

Archives Nationales de Côte d'Ivoire (ANCI), SS XVII-4/1390, *Ministre des colonies, inspection de la Côte d'Ivoire, Rapport fait par M. Picanon, inspecteur des colonies, concernant la population et la main d'œuvre de Côte d'Ivoire (1925).*

Archives Nationales, Section Outre-mer (ANSOM), TP 546, dossier 2, *Service des voies de pénétration de la Côte d'Ivoire. Installations générales définitives d'Abidjan-ville, 23 août 1909.*

Bulletin d'information et de renseignements, 9 août 1937, n° 156, 9 p.

Chambre de commerce de la Côte Ivoire, séance du 15 sept 1922, *Bulletin de la Chambre de Commerce.*

Gouvernement Générale de l'Afrique Occidentale Française, 1931, *Exposition coloniale internationale de 1931. La Côte d'Ivoire, Paris, Société d'Editions Géographiques, Maritimes et Coloniales, 134 p.*

Journal Officiel de l'AOF, 1932, *Décret du 5 septembre 1932, portant sur le rattachement de la Haute-Volta à la Côte d'Ivoire.*

Journal Officiel de l'AOF, 1947, *Arrêté du 4 septembre 1947, portant sur le remembrement de la colonie de Haute-Volta.*

Paris-Dakar : Hebdomadaire d'informations illustrées, 15-02-1949, n° 3979, 4 p.

Bibliographie

ADOFFI Ange Barnabé, SEKA Jean-Baptiste, 2022, « La dynamique foncière à Abidjan et ses impacts socio-environnementaux (1906-1990) », *Revue Africaine de Migration et Environnement (ARME)*, p. 184-208.

BARRIERE Pierre, 1951, « Le port d'Abidjan », *Cahiers d'outre-mer*, n° 14, 4^e année, p. 164-169.

BONNASSIEUX Alain, 1987, *L'autre Abidjan : chronique d'un quartier oublié*, Paris, Karthala.

BONNECASE Vincent, 2001, *Les étrangers et la terre en Côte d'Ivoire à l'époque coloniale*, Montpellier, IRD, 57 p.

BOUTHIER Mireille, 1969, « Le port d'Abidjan », *Cahier d'outre-mer*, n° 87, 22^e année, p. 288-312.

CISSE Chikouna, 2013, *Migrations et mise en valeur de la Basse Côte d'Ivoire (1920-1960). Les forçats ouest-africains dans les bagnes éburnées*, Paris, L'Harmattan.

COURET Dominique, 1997, « Territoires urbains et espace public à Abidjan Quand gestion urbaine et revendications citadines composent... », in MEMEL-FOTE Harris et CONTAMIN Bernard, *Le modèle ivoirien en questions, crises, ajustements, recompositions*, Paris, Karthala, ORSTOM, 1997, p. 429-458.

COTTEN Anne Marie, 1974, « Un aspect de l'urbanisation en Côte d'Ivoire », *Cahiers d'Outre-Mer*, n° 106, 27^e année, p. 183-193.

DENIEL Raymond, 1968, *De la Savane à la ville. Essai sur la migration des Mossi vers Abidjan et sa région*, Paris, Aubier.

HAERINGER Philippe, 1969, « Structures foncières et création urbaine à Abidjan », *Cahiers d'études africaines*, vol. 9, n° 34, p. 219-270.

KY-MAMIA, 1965, « La Haute-Volta exportatrice de main-d'œuvre », *Tiers-Monde*, t. 6, n° 24, p. 1043-1047.

LE PAPE Marc, 1985, « De l'espace et des races à Abidjan, entre 1903 et 1934 », *Cahiers d'études africaines*, vol. 25, n° 99, p. 295-307.

MYRIAM Armand, 1988, « Tissu urbain, tissu social : stratégies antagonistes d'occupation de l'espace à Abidjan », n° 2, *Espace, populations, sociétés*, p. 261-274.

N'GUESSAN Christophe Kouamé, MEITE Ben Soualiouo et SORO Doyakang Fousseny, 2018, « L'immigration voltaïque et le développement de l'agriculture dans le sud-est et le centre-ouest de la colonie de Côte d'Ivoire (1919-1959), *GODO GODO*, n° 31, pp. 7-20.

PHILIPPE Antoine, 1988, « Comportements démographiques et urbanisation à Abidjan », *Espace, populations, sociétés*, n° 2, p. 227-243.

QUESNEL A, VAUGELADE Jacques, 1975, *Les mouvements de population mossi démographie et migration*, Ministère du Travail et de la Fonction Publique Haute-Volta.

REMY Gérard, CAPRON Jean, KOHLER Jean-Marie, 1977, « Mobilité géographique et immobilisme social : un exemple voltaïque », *Tiers Monde*, t. 18, n° 71, p. 617-653.

SAUTTER Gilles, 1980, « Migrations, société et développement en pays Mossi », *Cahiers d'études africaines*, n° 20, 79, p. 215-253.

La vie des migrants voltaïques à AbidjanANGOUA A. S. & ADOFFI A. B.

TOKPA Lépé Jacques, 2002, « La main d'œuvre africaine en Côte d'Ivoire de 1903 à 1930 », *Revue Ivoirienne d'Histoire*, n° 1, pp. 29-45.

TOKPA Lépé Jacques, 2006, *Côte d'Ivoire : l'immigration des Voltaïques (1919-1960)*, Abidjan, Les Editions du CERAP.

YAPI-DIAHOU Alphonse, 1984, *Bidonvilles d'Abidjan origine geo-culturelle et profil socio-économique de 65 locataires du quartier Zoe Bruno*, Abidjan, ORSTOM.

YAPI-DIAHOU Alphonse, 1994, *Les politiques urbaines en Côte d'Ivoire et leurs impacts sur l'habitat non planifié précaire. L'exemple de l'agglomération d'Abidjan*, Thèse pour le doctorat d'Etat en Géographie, Université de Paris VIII Saint-Denis, 2 t.